

ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КРИТЕРИИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ: ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Ибрагимова Зулфия Мударифовна

Преподаватель юридического техникума города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031702>

Аннотация: В данной статье рассматривается один из важнейших вопросов – это семья. Раскрыты основные права и обязанности несовершеннолетних детей. Определен и установлен точный и единый критерий понятия «многодетная семья».

Ключевые слова: семья, многодетная семья, несовершеннолетний, права и обязанности родителей.

В последние десятилетия в Республике Узбекистан произошли коренные изменения как социально-экономического, так и политического характера, оказавшие влияния на изменения законодательства, в том числе и семейного. На Востоке к семье особое отношение, издревле семья считалась священной Родиной. Ведь семья – это основа, обеспечивающий вечность жизни, преемственность поколений, охраняющий наши священные обычаи, традиции, вместе с тем и основа воспитания, непосредственно влияющая на то, каким станет будущее поколение. В Конституции Республики Узбекистан сказано, что семья – это ячейка общества, ей уделяется большое внимание со стороны общества и государства.

Молодое поколение – это будущее нашей страны. Поэтому необходимо постоянно осуществлять идеологическое воспитание подрастающего поколения в обществе, в образовательных учреждениях, в семье. Государство участвует в жизни молодежи посредством предоставления возможности получения качественного образования на начальных этапах формирования ребенка, обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях. В целях создания благоприятных условий для роста и воспитания ребенка государство законодательно регулирует права и обязанности несовершеннолетнего ребенка в семье, а так же разъясняет права и обязанности родителей по отношению к несовершеннолетним детям.

Ребенок с момента рождения обладает рядом естественных прав, закрепленных не только в Конституции, но и в Семейном Кодексе Республики Узбекистан и ряде законов. В последнее время в нашей стране прослеживается тенденция развития законодательства в области охраны прав ребенка и семьи, и особое внимание уделяется многодетным семьям.

На законодательном уровне как такового понятия «семьи», а так же «многодетной семьи» нет, хотя отдельные нормативно-правовые акты дают косвенное определение этих понятий. Например, в статье 5 Семейного Кодекса определены отношения, регулируемые семейным законодательством – это личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством, - между другими родственниками и иными лицами.

Налоговый Кодекс к членам семьи относит - супруга, супругу, родителей или усыновителей и детей, в том числе усыновленных и удочеренных, а так же, закрепляя и предоставляя льготы в области освобождения от земельного налога, многодетным семьям, потерявшим кормильца. Многодетными семьями, потерявшими кормильца, в целях налогообложения являются семьи, в которых умерли один из родителей или оба родителя и в которых имеется пять и более детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Данная льгота предоставляется на основании справки районного (городского) отдела социального обеспечения. В Жилищном Кодексе определено, что членами семьи собственника жилого помещения признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг и их дети.

Поэтому на законодательном уровне необходимо дать как определение и критерии «семьи», а так же «многодетной семьи». В этих целях Министерством юстиции разработаны проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие установление конкретного правового критерия понятия «многодетная семья».

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, законом «О гарантиях прав ребенка», Гражданским Кодексом Республики Узбекистан ребенком является лицо до достижения им возраста восемнадцати лет, то есть совершеннолетия. Таким образом, возрастной критерий признания лица ребенком - с момента рождения до достижения им восемнадцати лет. Другой критерий – это определение количества детей в семье, для того чтобы семья считалась многодетной. В разных странах этот критерий варьирует от трех до семи детей в семье. Поэтому в проекте по внесению изменений в Семейный Кодекс необходимо закрепить и критерий численности детей в многодетной семье. Поэтому предлагается ввести в Семейный кодекс понятие «многодетная семья», а именно определить, что

многодетной признается семья, в которой вместе с родителями или одним из них проживают четверо и более детей в возрасте до 18 лет, а также привести в соответствие с данным единым критерием понятие «многодетная семья», установленное другими актами законодательства.

Определение и установление точного и единого критерия понятия «многодетная семья» позволит создать правовые основы для предоставления многодетным семьям, нуждающимся в государственной защите, ряд льгот, и избежать различной трактовки понятия «многодетная семья» в законодательных актах. В Налоговом Кодексе от уплаты земельного налога освобождаются многодетные семьи, в которых умерли один из родителей или оба родителя и в которых имеется пять и более детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста. В Положении о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределения и выдачи жилья государственного жилищного фонда, многодетные семьи, имеющие семь и более детей до шестнадцати лет отнесены к категории граждан, которым выдается жилье из целевого коммунального жилищного фонда. Введение и закрепление на законодательном уровне понятия «многодетная семья» устранил разночтения в определении критерия численности детей в таких семьях, а так же точно определит на какие льготы могут претендовать семьи, имеющие четырех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Таким образом, государство осуществляет всестороннюю правовую, идеологическую, социальную поддержку семей, особенно многодетных, учитывая и защищая права несовершеннолетних детей.

Использованная литература:

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан.
2. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., №04/18/352/2477.
3. Жилищный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., №03/19/512/2435.
4. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г.